

APRENDIZAJE DE CALIDAD Y LAS BRECHAS EDUCATIVAS VIRTUALES

María José Muñoz González

U. de Valencia (España) y U. Bernardo O'Higgins (Chile)

El presente texto nace en el marco del proyecto de tesis doctoral, siendo becaria nacional de doctorado en educación Anid de Chile en co-tutela con la Universidad de Valencia (España) y la Universidad Bernardo O'Higgins (Chile).

El nivel de la educación en los países iberoamericanos ha disminuido desde la pandemia, sin embargo, las brechas educativas, la infraestructura y el modelo educativo presentan un retroceso importante que ya se arrastra desde antes de la aparición de la covid-19. Una de las razones es que tanto los estudiantes como las instituciones educativas afrontan el aprendizaje en circunstancias difíciles por la falta de implementación académica. La brecha que supone la desigualdad ha aumentado el fracaso generalizado en los diversos centros de formación. Las carencias de infraestructura y tecnología provocan dificultades en la adquisición de aprendizajes debido a las diferencias de recursos y diferentes niveles de innovación.

El objetivo principal de esta investigación es examinar cómo las interrupciones en la educación presencial han afectado al aprendizaje y la retención de conocimientos. Derivado de él, el objetivo específico es analizar el acceso a la tecnología y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En la actualidad la falta de normas en el aula y el uso desmedido, sin enfoque académico, de herramientas tecnológicas no provocan un correcto *Clima Áulico*, sino que, por el contrario, no favorecen el aprendizaje. Situaciones como el uso de audífonos de manera desmedida en los educandos perpetúa los aprendizajes de memorización. A esto se suma el rechazo a la correcta conducta que ha ido desapareciendo de las aulas y bibliotecas. Por ello, la educación ha perdido su esencial enfoque constructivo, lo que deriva en que las diferencias en los niveles de aprendizaje aumenten, y esto se ve reflejado en los resultados de calidad estandarizados.

La metodología utilizada es de enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), lo que permitirá combinar la robustez de los datos cuantitativos con la profundidad de los cualitativos. Esto proporcionará mayor comprensión del fenómeno estudiado, al complementar los datos primarios con informes, estudios previos y estadísticas oficiales sobre la educación y la tecnología. Los aprendizajes son medidos como rendimiento académico, se relacionan con las técnicas de estudios y, hoy, la tecnología aporta mucha información estructurada para adquirir conocimiento y para evaluarlo.

La enseñanza virtual utilizada en ambientes con clima de aula propicios para el aprendizaje, la conversación con los educandos y el cambio al medir la calidad de los aprendizajes no puede ser igual con pruebas que midan la memorización sobre un contenido, ya que es necesario que la población actual ejercite la creación y la comprensión, más allá de la reproducción de contenidos: la taxonomía de Bloom es necesaria, pero es necesario su ajuste para la educación virtual.

De lo anterior alcanzamos como primera conclusión que es necesario invertir en la mejora de la infraestructura tecnológica en áreas rurales y de bajos recursos para garantizar un acceso equitativo a dispositivos y conexión a Internet; y como segunda que los esfuerzos docentes deben estar enfocados a la adquisición de aprendizajes ya que la desmotivación relacionada con la facilidad en la creación de trabajos y tareas con la Inteligencia artificial estimula a una nueva forma de enseñanza y medición de los aprendizajes que desmotiva el realizar esfuerzos a los discentes.

Palabras clave: Educación; Aprendizaje; Calidad de la enseñanza; Rendimiento; Brechas sociales.